

“OKMK AJ” TEXNOLOGIK CHIQINDILARINI (DASTLABKI CHIQINDI SHLAKLARDAN) KREMNIYSIZLANTIRISH TEXNOLOGIYASINI O’RGANISH

Turdiyev Abbosxon Baxtiyor o’g’li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
3-bosqich talabasi

Shaymanov Ikromjon Ismatulla o’g’li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
“Metallurgiya” kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Maqolada tarkibida kremniy saqlovchi texnik chiqindilardan dastlab kuydirish, tanlab eritish va neytrallash jarayonlari yordamida amorf holatidagi kremniy dioksidini (SiO_2) va foydali kamponentlarni ajratib olish texnologiyasini o’rganish.

Kalit so’zlar: kremniy saqlovchi chiqindi, natriy gidroksid, kuydirish, tanlab eritish, amorf kremniy dioksidi.

Hozirgi kunda metall saqlagan rudalar zaxiralari tobora kamiyib borganligi tufayli dunyo amaliyoti natijasida hosil bo’lgan katta miqdordagi metallurgik chiqindilarni qayta ishlash tendensiyasi yuzaga keldi. Shuningdek, jahon bozorida metallar narxining oshib borishi murakkab konchilik va iqlim sharoitlarida foydali qazilma konlarining qimmatbaho metallar miqdori kam bo’lgan taqdirda ham konni o’zlashtirish, shuningdek, texnogen mineral resurslarni qayta ishlashga jalb etish uchun qulay sharoit yaratadi.[1]

Har yili chiqindi maydoniga to’planayotgan texnogen chiqindilar 400 ming tonna temir moddasi bo’lgan chiqindi shlaklardir. Tarkibida 30-35 % mis, 1,5% gacha oltin, 0,2 - 0,4 g/t boshqa noyob metallar tashkil qiladi. Shlakli axlatxonalar atrof-muhitning ifloslanish manbai hisoblanadi va shu bilan birga ularda rangli va qimmatbaho metallarni o’z ichiga olgan texnogen chiqindi temir va kremniy konlari

sifatida ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda kremniyga bo'lgan talab oshib borayotgani inobatga olsak birlamchi shlaklarni kremniysizlantirish orqali kremniy olishimiz mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Dastlabki chiqindi shlaklarni kimyoviy tahlil qilish natijalari shuni taqdim etdiki, tarkibi bir nechta namunalar bo'ylab tarqaladi va faqat eng ko'p mavjud bo'lgan elementlar manbayi, chiqindi shlakning silika qismi umumiy hajmning 40% gacha ekanligini ko'rsatdi va uni ajratib olish qimmatli komponentlarning kollektiv konsentratini olishga imkon beradi. Temir, noyob va nodir metallarni olish uchun kollektiv konsentratni qayta ishlashga qabul qilingan holda amalga oshirilishi tadqiqotning alohida mavzusi. Ushbu ish doirasida asosiy e'tibor amorf SiO_2 ning yuqori dispersiyali kukunlarini olishga qaratilgan.

Amorf kremniy dioksidning yuqori dispersiyali zarralarini sintez qilish uchun natriy gidroksid ishlatilgan. Mikrokremnezemning gidroksidi sintezlanishi laboratoriyada mufel pechida amalga oshirildi, natijada olingan Sintez natriy silikat olish uchun suv bilan yuvishga o'tkazildi. Natriy silikat sulfat kislota bilan ($\text{pH}=1-4$ gacha) amalga oshirildi, eritish paytida amorf kremniy dioksidi parchalanadi. Olingan cho'kindi distillangan suv bilan qayta-qayta yuvilib, distillangan suvning harorati $85-90^\circ\text{C}$ ni tashkil etadi, yuvilgandan keyin cho'kindi $60-70^\circ\text{C}$ haroratda mufel pechida quritiladi. Mikrokremnezemning kimyoviy tarkibini tahlil qilib, 94% kremniy dioksidi, Fe_2O_3 (1.87%) va Al_2O_3 (1.83%) asosiy aralashmalardan iborat ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda kremniy dioksidining yirik tonnaj ishlab chiqarishini yaratish muhim vazifadir, chunki uning qo'shimchalari kauchuk va boshqa mahsulotlar sifatini oshirishga imkon beradi va importga bog'liqlik muammolarini hal qiladi.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda materiallar va mahsulotlarning ekspluatatsion va texnologik xususiyatlarini oshirish vazifasi dolzarbdir. Ushbu muammoni hal qilishning usullaridan biri turli xil modifikatsion qo'shimchalardan foydalanishdir. Amorf kremniy ishlab chiqarish tahlili ushbu mahsulotning jahon bozorida turli xil texnik nomlar va savdo markalari ostida mavjudligini ko'rsatadi: aerosil, silika gel, mikrosilik, mikrokremnez, kondensatsiyalangan silikat chang [1-2].

Amorf kremniy kauchuk sanoatida mustahkamlovchi aktivator sifatida keng qo'llaniladi ilgari kauchuk uchun uglerod ishlatilgan, ammo hozirda uni qisman yoki to'liq mayda zarrali kremniy bilan almashtirish tendentsiyasi mavjud. Bu kauchukning kuchini oshirishga va unga qora rangdan boshqa ranglarni berishga imkon beradi. Agar plomba zarralari (kremniy yoki esterlangan kremniy) diametri 5-10 nm bo'lgan, to'liq tarqalgan va matritsa ichidagi ajratilgan, diskret zarralar shaklida bo'lsa, kauchukning kuchlanish kuchi, ishqalanish va umumiy qattiqlik sezilarli darajada oshadi. Yaxshi tarqalish uchun kichik zarralar gidrofobik bo'lishi kerak, plomba zarralarida qutbli va gidrofil sirt qismlarining mavjudligi zarrachalar zanjirlarini hosil qiladi, bu esa kauchuk tuzilishiga qattiqlik beradi [3].

Kremniy dioksidi katalizator tashuvchisi sifatida quyidagi eng muhim yirik tonajli sanoat jarayonlarida qo'llaniladi: sulfat kislota ishlab chiqarishda (katalizator - kremniy dioksidida kaliy sulfat bilan o'ralgan vanadiy oksidi); suv gazini konversiyalashning ikkinchi past haroratli bosqichida (katalizator - alyuminiy oksidi yoki kremniy oksidi tashuvchisidagi mis va rux oksidining tarkibi); ftal kislotasini ishlab chiqarishda naftalin yoki oksiloldan olingan angidridni havo oksidlanishi bilan (katalizator - kremniy dioksiddagi vanadiy oksidi); etilen va sirka kislotasidan kislorod bilan vinil asetat sintezi kislotaga chidamli tashuvchilarda palladiydan foydalanadi, eng yaxshisi esa kremniy dioksidi [4].

Tibbiyot va veterinariya tibbiyotidagi kremniy birikmalaridan mineral va sintetik silika, montmorillonit, polimetil-, polidimetilsiloksanlar sorbent sifatida ishlatiladi, pirogen amorf ultradispersli silika va polimetilsiloksan kompozitsiyalari ishlatiladi. Biotibbiyotda qo'llaniladigan sorbentlarning eng keng tarqalgan guruhi amorf yuqori dispersiyali nanokremnezemalardir. Kristalli kremniydan farqli o'laroq, ularning eruvchanligi 2-3 daraja yuqori. Ular, bir necha nanometrdan kichik zeolit zarralari singari, o'pka silikozini keltirib chiqarmaydi. Amorf kremniyning nisbatan yuqori eruvchanligi (200 mg/dm^3 gacha) tufayli uning fagotsitik zarralari immunostimulyatsion ta'sirga olib keladi, giperfagotsitik reaksiya inson va hayvonlar immunitetining haddan tashqari kuchlanishini yaratmaydi [5-6].

Yupqa tarqalgan amorf kremniy ma'lum hasharotlarga qarshi insektitsid sifatida ishlatiladi, ular bilan biokimyoviy jarayonlarga hech qanday tarzda qo'shilmasdan jismoniy ta'sir o'tkazadi. Shu bilan birga, ATK hasharotlardan, lipidlarni (yog'larni) o'zlashtiradi, uning tanasi tezda suvsizlanadi. Gidrofobik kremniy bu borada gidrofilik kremniyga qaraganda kuchliroq ta'sir qiladi. Kremniy aerogel, qisman organofil uni tayyorlash usuli tufayli, 0,05 % konsentratsiyada, don omborlarida begona o'tlar va hashorotlar faolligini yo'q qiladi, kimyoviy insektitsidlarga qaraganda uzoqroq himoya ta'siriga ega va shu bilan birga hayvonlar va odamlar uchun zaharli emas. [7]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мордасов М.Д. Исследование структуры полимерного композиционного материала / М.Д. Мордасов, Д.М. Мордасов // 71 всероссийская наuchnotехническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием: сб. материалов конф. Ч. 2 – Ярославль: Издат. дом ЯГТУ, 2018. - С. 464-466.
2. Производство тонкодисперсного аморфного микрокремнезема из диатомитов методом осаждения диоксида кремния из коллоидной системы. В.П. Селяев, Л.И. Купряшкина, П.В. Селяев, Н.Н. Киселев, Е. Л. Кечуткина, № 3 (375) Технология текстильной промышленности 2018
3. Айлер Р. Химия кремнезема. М: Мир 1982. Ч. 1, 2. 1127 с.
4. Потапов В.В., Зеленков В.Н., Горбач В.А. Кашпура В.Н., Мин Г.М. Извлечение коллоидного кремнезема из гидротермальных растворов мембранными методами - М.: РАЕН, 2006. – 228с.
5. Айлер Р.К. Коллоидная химия кремнезема и силикатов. / Пер. с англ. – М.: Госстройиз-дат, 1959
6. Голохваст К.С. Оценка физиологического состояния некоторых элементов системы местного иммунитета нижних дыхательных путей (экспериментальное исследование). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.б.н. – Благовещенск, 2006
7. https://www.researchgate.net/publication/361502597_Akubov_MM_Saido